

Actes du Colloque International Coopération Université - Entreprise : d'une recherche « sur » l'entreprise à une recherche « avec » l'entreprise.

Les 25 et 26 mars 2022 à l'ENCG Tanger

Sous la Direction du Professeur Ahmed MAGHNI

ISBN 978-9920-9173-2-2

9 789920 917322

**Actes du Colloque International
Coopération Université - Entreprise :
d'une recherche « sur » l'entreprise
à une recherche « avec » l'entreprise.**

Les 25 et 26 mars 2022 à l'ENCG Tanger

ISBN 978-9920-9173-2-2

9 789920 917322

Sous la direction du Professeur Ahmed MAGHNI

Pistes de recherche en entrepreneuriat : Proposition d'un cadre conceptuel de recherche

Par :

Pr. BOUZEKRAOUI Hind, E.N.C.G.T., Université Abdelmalek Essaadi

E-mail : hbouzekraoui@uae.ac.ma

Résumé : Au jour d'aujourd'hui, la communauté scientifique demeure en quête d'un consensus sur un modèle entrepreneurial, ou encore plus une théorie univoque sur le phénomène de l'entrepreneuriat. L'état de l'art exhibe de nombreuses acceptions et une opulence de thématiques diversifiées où se sont ancrés des notions ou concepts qui ne peuvent fonder la spécificité de l'entrepreneuriat et lui attribue un caractère polysémique particulier.

Ainsi en est-il du profil et des motivations de l'entrepreneur lui-même, de l'incertitude, du risque et du changement issu de la relation avec l'environnement, des spécificités de chaque entreprise, etc.

Autant d'aspects particuliers qui font de l'entrepreneuriat un phénomène dont l'analyse s'avère des plus délicates et requiert une conceptualisation claire et détaillée et une certaine prudence dans l'interprétation. Le présent article défend la thèse de spécificité de l'entrepreneuriat basée sur l'existence d'une relation sine qua non liant quatre dimensions irréductibles les unes aux autres, mais indissociable : l'entrepreneur, l'entreprise, la relation avec l'environnement et les difficultés rencontrées.

À travers cet article, nous proposons une grille d'analyse modélisant cette relation ainsi que des pistes de recherche liées à l'élaboration d'hypothèses de recherche potentiellement exploitables dans les travaux de recherche tentant d'expliquer les tendances des variables du phénomène de l'entrepreneuriat.

Mots-clés : Entrepreneuriat, modèle de recherche, indicateurs d'analyses, hypothèses de recherche en entrepreneuriat

Introduction

Le terme Entrepreneuriat recouvre différentes visions qui méritent d'être clarifiées. La première vision de l'Entrepreneuriat est anglo-saxonne et fait référence à deux courants de pensée :

- Selon l'approche de *l'émergence organisationnelle*, proposée par Gartner (1988, 1990, 1993), l'Entrepreneuriat désigne un processus qui permet à un individu de créer une nouvelle organisation. Les conditions de cette création sont alors privilégiées. Cette approche a été reprise notamment par (Aldrich, 1993) (Sharma et Chrisman, 1999).
- Selon l'approche de *l'identification et l'exploitation d'opportunités*, proposée par (Shane et Venkataraman, 2000) sur les traces de (Stevenson et Jarillo, 1990) et (Bygrave et Hofer, 1991), l'Entrepreneuriat désigne « le développement d'une nouvelle activité économique suite à l'identification et l'exploitation d'opportunités. Cependant, elle ne conduit pas forcément à la création d'une nouvelle organisation ».

La seconde vision plus globale considère l'Entrepreneuriat comme étant « un mode de comportement pluridimensionnel et complexe qui s'appuie sur une relation dialogique individu (seul ou en équipe) /création de la valeur et inscrite dans un environnement et dans un espace donné ». Autrement dit, « c'est la façon ou la capacité d'agir et de concevoir les choses différemment ou bien d'essayer de faire de nouvelles idées, de les développer et de les expérimenter avec flexibilité, tant qu'il existe une possibilité de changement et de renouvellement ».

Toutefois, les deux visions renvoient à l'esprit d'entreprise et prônent l'existence d'une interaction dynamique entre des composantes clés qui méritent d'être identifiées pour une analyse plus fine et spécifique du phénomène de l'entrepreneuriat.

Notre présent article répond précisément à un besoin de clarification de ces visions théoriques par une schématisation des principaux aspects variables de l'entrepreneuriat évoqués dans la littérature. L'identification de ces variables résultera de la recherche des principaux indicateurs d'analyse caractérisant l'entrepreneuriat à travers l'examen des principaux modèles de recherche issus de la littérature. Une réflexion autour des indicateurs observés permettra de fixer les variables d'analyse les plus appropriées et significatives. L'objectif est de proposer une grille d'analyse globale précise, mais non exhaustive pouvant servir de modèle de recherche aux chercheurs intéressés par le sujet.

FONDEMENTS THÉORIQUES DE L'ENTREPRENEURIAT

La figure de l'entrepreneur parcourt la théorie économique depuis le XVIII^e siècle. C'est au banquier français Richard Cantillon (1680-1734) que l'on doit la première esquisse de ce qui caractérise la personne de l'entrepreneur. Cantillon présente l'entrepreneur comme quelqu'un possédant une aptitude à affronter l'incertain, et le distingue en cela des propriétaires et des fermiers qui vivent de rentes, c'est-à-dire de rémunérations sans incertitude.

Environ un siècle plus tard, Jean-Baptiste Say a défini l'entrepreneur comme étant l'intermédiaire entre le savant (connaissance) et l'ouvrier (entreprise).

Dès le début du 20^e siècle, J.A.Schumpeter fait la synthèse de Cantillon et Say et l'entrepreneur devient le responsable de la science économique. Schumpeter le place au centre de l'analyse et lui assigne la fonction d'innovation ; l'innovation étant définie comme tout changement porteur de profit nouveau, le profit quant à lui étant juste sa rémunération. La prise de décision et sa fonction managériale définissent sa particularité majeure, il n'est ni inventeur, ni capitaliste et par conséquent ne prend aucun risque. Ces trois économistes (Richard Cantillon, J.A.Schumpeter et Jean-Baptiste Say) sont à l'origine de l'équation entrepreneuriale de base (Léger, 2013) :

Entrepreneur = Incertitude + Risque + Innovation

Par ailleurs, Louis Jacques FILION (Fillon, 1988) intègre toutes ces dimensions et nous offre cette définition dans laquelle nous pouvons assez clairement reconnaître l'entrepreneur que nous rencontrons tous les jours de notre vie : « *Un entrepreneur est une personne imaginative, caractérisée par une capacité à se fixer et à atteindre des buts. Cette personne maintient un niveau élevé de sensibilité en vue de déceler des occasions d'affaires. Aussi longtemps qu'il ou elle continue d'apprendre au sujet d'occasions d'affaires et qu'il ou elle continue à prendre des décisions modérément risquées qui visent à innover, il ou elle continue de jouer un rôle entrepreneurial* ».

PARADIGMES DE L'ENTREPRENEURIAT

L'engouement sans précédent qu'ont connu les recherches en Entrepreneuriat a conduit certains auteurs à parler de paradigme (Shane et Venkataraman, 2000) (Verstraete et Fayolle, 2004) (Paturel 2007) (Messeghem 2006).

(Verstraete et Fayolle, 2005) définissent la notion de paradigme comme « une construction théorique (concept, modèle, théorie ou tout autre qualificatif résultant d'une intellectualisation d'un objet) faisant l'objet d'une adhésion d'une partie suffisamment significative des chercheurs qui partagent le point de vue proposé par le paradigme au sein de la communauté ». Autrement dit, la notion de paradigme traduit l'adoption d'un courant de pensée et l'adhésion d'une communauté de chercheurs à un instant donné.

(Verstraete et Fayolle, 2005) ont proposé les quatre paradigmes dominants pour la recherche en entrepreneuriat à savoir : le paradigme de l'opportunité d'affaires, le paradigme de la création d'organisation, le paradigme de la création de valeur et le paradigme de l'innovation.

Par ailleurs, Robert Paturel (Paturel, 2007) propose sept paradigmes dominants dans le domaine de recherche en entrepreneuriat. Paturel résume ces sept paradigmes dans les propos suivants :

« Ne pourrait-on pas avancer que l'entrepreneuriat est, à partir d'une idée, l'exploitation d'une opportunité dans le cadre d'une organisation impulsée, créée de toute pièce ou reprise dans un premier temps, puis développée ensuite, par une personne physique seule ou en équipe qui subit un changement important dans sa vie, selon un processus qui aboutit à la création d'une valeur nouvelle ou à l'économie

de gaspillage de valeur existante ? »

Il en découle de ces propos de l'Entrepreneuriat que le phénomène recense sept paradigmes, ou approches épistémologiques proposés aux chercheurs, à savoir :

- Paradigme des traits individuels
- Paradigme des faits entrepreneuriaux
- Paradigme de l'impulsion d'une organisation
- Paradigme de l'opportunité d'affaires
- Paradigme du processus entrepreneurial
- Paradigme de l'innovation
- Paradigme de la création de valeur nouvelle ou de captation de la valeur existante

MODÈLE DE RECHERCHE DE RÉFÉRENCE

Les principaux travaux recensés dans la littérature ayant traité du phénomène de l'entrepreneuriat ont essayé de mettre en exergue les principaux indicateurs qui caractérisent, selon chaque auteur, au mieux, le phénomène.

Nous présentons dans ce qui suit l'essentiel de ces modèles.

1. Modèle de Lee-Gosselin (Lee-Gosselin, 1984)

Lee-Gosselin, ayant en particulier travaillé dans ses recherches sur la femme entrepreneure, propose dans son premier modèle cinq indicateurs pertinents permettant de dresser un portrait précis et complet de l'Entrepreneur. Ces indicateurs sont :

- 1) Les caractéristiques personnelles de l'Entrepreneure,
- 2) Les motivations,
- 3) le type d'entreprise créée,
- 4) les facteurs de succès,
- 5) les problèmes rencontrés.

Par la suite, Crise et Lee-Gosselin (Crise et Lee-Gosselin, 1985) se sont intéressés à d'autres dimensions, telles que les relations entretenues avec l'environnement ainsi que le mode de gestion de l'entreprise créée, cela en retenant trois variables qui leur apparaissaient discriminantes à savoir les secteurs d'activité, les phases d'évolution de l'entreprise ainsi que les perceptions au niveau du succès.

2. Modèle de Kounta (Kounta, 1997)

Kounta propose également un modèle supposé apporter des éclairages pertinents sur les entrepreneurs. Le modèle proposé est constitué de trois composantes : l'Entrepreneur, l'Entreprise créée et la relation avec l'environnement. L'auteur propose également des indicateurs pertinents permettant de faire état du phénomène de l'entrepreneuriat. (Figure1)

Figure 1 : Modèle d'analyse de l'Entrepreneuriat féminin (Kounta, 1997).

3. Modèle de Légaré (Légaré, 2000)

En plus des indicateurs cités précédemment, Légaré (Légaré, 2000) propose dans son modèle une nouvelle dimension « *Être en affaires* » qui tente d'expliquer le « pourquoi » et le « comment » de l'Entrepreneuriat. Son modèle proposé s'appuie sur trois composantes : *Le propriétaire*, *l'Entreprise* et le fait d'*être en affaires*. L'auteur propose aussi, dans son modèle, les indicateurs à prendre en considération par rapport à chaque composante.

Ainsi, selon Legaré (Légaré, 2000), l'entrepreneur peut être caractérisée par son profil sociodémographique, plus particulièrement par son âge, son état matrimonial, son niveau d'études, son revenu, ses expériences antérieures, son pays d'origine ainsi que le nombre d'enfants à sa charge. L'auteur propose également d'autres indicateurs pertinents afin de caractériser l'entrepreneur, à savoir : le nombre d'heures travaillées par semaine, sa part dans l'ensemble des revenus de l'entreprise ou des actifs, les sources de perfectionnement privilégiées pour parfaire ses habilités et connaissances ainsi que les formes d'aides utilisées aux fins d'une saine gestion de l'entreprise. Pour ce qui est de la personnalité de l'entrepreneur, il serait important selon l'auteur de s'intéresser aux attitudes, aux habiletés et aux styles de gestion propre de l'entrepreneur.

En ce qui concerne les indicateurs pouvant caractériser l'entreprise, Légaré propose les indicateurs suivants : le nombre d'années d'existence de l'entreprise, le chiffre d'affaires annuel, le nombre d'employés, le secteur d'activité dans lequel est exploitée l'entreprise, la région ou province où elle est exploitée, sa forme légale (constituée ou non en société), et le type de propriété (propriété conjointe ou unique, nombre de propriétaires). La performance de l'entreprise est un indicateur qui doit également être pris en considération selon l'auteur. En effet, le taux de croissance du secteur d'activité dans lequel l'entreprise est exploitée, la croissance du nombre d'employés et du chiffre d'affaires, et les profits réalisés sont des indicateurs qui, traités sur plusieurs années, décrivent l'évolution de l'entreprise, à savoir sa croissance ou son déclin.

Par ailleurs, le succès d'une entreprise est un autre critère d'analyse de la performance. Il peut se mesurer au moyen de plusieurs critères, dont : les relations humaines (participation et implication des employés, motivation, relations harmonieuses entre cadres et employés), l'aspect financier (analyse des résultats et du bilan, ainsi que des ratios de liquidité, d'endettement, de gestion et de rentabilité), la croissance (étendue

du marché, diversité des produits/services, achalandage, exportation, augmentation du chiffre d'affaires, investissements durables et fonds investis en R-D).

Le financement, quant à lui, peut être mesuré à travers les indicateurs suivants : le capital de départ, la capacité de payer de l'entreprise, les sources de financement et les conditions des prêts. Selon Légaré, ces variables peuvent donner une idée de la solidité de l'entreprise et de l'engagement de l'entrepreneur dans son entreprise.

Enfin la troisième composante « être en affaires » proposée par Légaré, a pour objectifs de répondre aux questions suivantes : quels sont les facteurs déclencheurs de l'Entrepreneuriat, notamment les motivations ou le pourquoi du démarrage de l'entreprise. ? Quels sont les obstacles et les défis de l'entrepreneure dans sa situation d'affaires ? Quels sont les facteurs qui lui ont permis de diriger son entreprise vers le succès ? Quelles sont ses stratégies de pénétration de marchés ? Pense-t-elle à la relève de son commerce ?

Autant de questions relatives au fait d'être un entrepreneur qui peuvent amener, selon l'auteur, des réponses pouvant contribuer à dresser un portrait complet de l'entrepreneur.

Le tableau suivant présente la grille d'indicateurs proposée par (Légaré, 2000).

ENTREPRISE		PROPRIETAIRE	
Caractéristiques		Profil sociodémographique	
Âge		Age	
Chiffre d'affaires		Etat matrimonial	
Nombre d'employés		Niveau d'instruction	
Secteur d'activité		Revenu annuel	
Région		Expérience de travail antérieure	
Forme légale/statut juridique		Pays d'origine	
Type de propriété/nombre de propriétaires		Responsabilité familiale (nombre d'enfants)	
Financement		Au travail	
Capital de départ		Nombre d'heures travaillées par semaine	
Capacité de payer		Proportions des parts dans l'entreprise	
Source de financement		Sources de perfectionnement	
Termes et conditions de prêt		Formes d'aide à la gestion	
Performance		Personnalité	
Croissance (employés et ventes)		Style de leadership	
Rentabilité/ profits nets		Habilités	
Taux de croissance du secteur		Valeurs	
ETRE EN AFFAIRES			
Motivations		Stratégies de pénétration	
Raisons de démarrage de l'entreprise		Stratégies pour assurer la réussite	
Raisons de l'exploitation		Facteurs de succès	
Obstacles et défis		relève	
Principales préoccupations			
Comparaison homme/femme : distinctions et similitudes			

Tableau 1 : Grille d'indicateurs pertinents permettant de faire état de l'Entrepreneuriat (Légaré, 2000).

INDICATEURS D'ANALYSE PROPOSÉS

En analysant les différents modèles proposés dans la littérature, nous avons réussi à identifier quatre dimensions d'indicateurs qui nous ont permis de dresser un portrait complet des femmes entrepreneures au Maroc. Les différents aspects regroupés se répartissent sous quatre catégories : *l'entrepreneur, l'entreprise, Relations avec l'environnement et les obstacles rencontrés.*

L'Entrepreneur	L'Entreprise	Relations avec l'environnement	Obstacles rencontrés
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil socio-économique ▪ Motivations ▪ Styles de gestion 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Caractéristiques ▪ Activité ▪ Performance ▪ Financement 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Environnement familial ▪ Environnement économique ▪ Environnement institutionnel ▪ Réseautage et Accompagnement 	<p>Principales difficultés :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Financement ▪ Accès au Marché ▪ Formalités administratives ▪ Conciliation famille-travail, ▪ Capital humain qualifié ▪ Recrutement...

Tableau 2 : Indicateurs et variables d'analyse retenus.

Nous développons dans ce qui suit le contenu de chacune des catégories mentionnées antérieurement.

1. L'Entrepreneur

La première composante « *Entrepreneur* » regroupe les variables liées au profil sociodémographique de la Femme Entrepreneure marocaine, à savoir : *l'âge, l'état civil, le nombre d'enfants, le niveau d'instruction, l'expérience professionnelle, les antécédents familiaux et le mode d'appropriation, les motivations ainsi que les styles de gestion.*

Le profil sociodémographique permettrait d'offrir un bagage de renseignements qui serait utile lors de la compréhension et l'analyse des données sur les caractéristiques des entreprises créées (Figure 2).

Variables de « Caractéristiques de « l'entrepreneur »
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Profil socio-économique</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Âge ▪ Sexe ▪ État civil ▪ Nombre et âge d'enfants ▪ Niveau d'instruction ▪ Spécialisation de la formation ▪ Expérience de Travail antérieure ▪ Antécédents familiaux ▪ Mode d'appropriation • <u>Motivations</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Raisons de démarrage de l'entreprise ▪ Facteurs Push / Pull • <u>Styles de Gestion</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Type de Leadership ▪ Prise de décision

Figure 2 : Variables retenues pour « Caractéristiques de la Femme Entrepreneure ».

2. L'Entreprise

La deuxième composante « L'Entreprise » englobe les variables liées aux caractéristiques de l'Entreprise créée (Figure 3). Nous aborderons d'abord les caractéristiques générales des entreprises à travers les variables : l'âge des entreprises, la taille et le nombre d'années d'exploitation, le secteur d'activité, le statut juridique, le statut de propriété et la proportion des parts dans l'entreprise. Nous explorerons, par la suite, les conditions de financement à travers les variables : le capital de départ, les sources de financement et le recours aux institutions financières. Nous jetterons également un coup d'œil sur certains indicateurs d'activité et de performance des entreprises créées à travers les variables : Résultat, chiffre d'affaires, satisfaction face aux profits, la croissance et le rendement personnel.

Figure 3 : Variables retenues pour « Caractéristiques de l'Entreprise »

3. Relation avec l'environnement

La troisième composante « Relations avec l'environnement » regroupe des variables (Figure4) permettant d'étudier les relations des entrepreneures marocaines avec :

- L'Environnement familial et personnel (Famille, amis, Conjoint)
- L'Environnement économique (Banque, Client, Fournisseur, Concurrent),
- L'Environnement institutionnel (Autorités gouvernementales),
- Les Réseaux de contacts.

Variables de « Relations avec l'environnement »

- Environnement familial
 - Relation avec l'entourage familial
- Environnement économique
 - Relation avec les banques
 - Relation avec les clients
 - Relation avec les fournisseurs
 - Relation avec les concurrents
- Environnement institutionnel
 - Relation avec les autorités
- Réseautage et Accompagnement
 - Appartenance ou non à un réseau
 - Raisons d'appartenance

Figure 4 : Variables retenues pour « Relations avec l'environnement ».

4. Obstacles rencontrés

Cette dernière composante a pour objectif d'identifier les principales difficultés auxquelles les femmes marocaines sont confrontées (Figure 5).

Variables de « Obstacles rencontrés »

- Financement
 - Acquisition de local et d'équipements
 - Formalités légales et administratives
 - Impôts, taxes et Charges sociales
 - Conciliation vie privée/vie professionnelle
 - Accès et pénétration du Marché
- Recrutement des Ressources humaines
 - Formation et compétences managériales

Figure 5 : Variables retenues pour « Obstacles rencontrés ».

GRILLE D'ANALYSE PROPOSÉE

Nous proposons ainsi une grille d'analyse pouvant analyser le phénomène de l'entrepreneuriat dans son ensemble avec une vision en interne et en externe. Cette grille d'analyse qui peut éventuellement servir de modèle de recherche permettra, avec toutes ses composantes et leurs variables respectives, de dresser un portrait plus précis du phénomène de l'entrepreneuriat. (Figure 6).

Figure 6 : Modèle de recherche proposé par nos soins.

Conclusion

Le phénomène de l'entrepreneuriat a constitué l'objet de notre article avec objectif principal d'apporter un certain nombre de réponses à la question générale suivante : **comment analyser le phénomène de l'entrepreneuriat et lui dresser un portrait des plus précis ?**

En analysant les différents modèles proposés dans la littérature, nous avons réussi à identifier quatre dimensions d'indicateurs qui nous permettront de dresser un portrait de l'entrepreneuriat à travers : le profil de l'entrepreneur lui-même, les caractéristiques de son entreprise, la Relation avec l'environnement ainsi que les obstacles rencontrés.

Notre article ambitionne de représenter un apport supplémentaire tant sur le plan théorique que managérial ; L'apport théorique principal de notre article réside dans la proposition d'une grille d'analyse permettant de faire état de l'Entrepreneuriat en analysant les quatre catégories d'indicateurs fixés et en les détaillant en variables significatives selon nous et servant d'indicateurs empiriques de mesure.

Sur le plan managérial, notre article révèle également une série de connaissances qui pourraient orienter les parties concernées dans le choix des nouvelles stratégies d'appui à l'Entrepreneuriat.

Cependant, nous estimons que notre proposition offre naturellement des perspectives d'amélioration, d'ouverture et d'enrichissement pour d'éventuels travaux de recherche, à travers l'intégration de nouvelles variables, notamment celles destinées à mesurer la performance. Il serait également intéressant d'approfondir les recherches en s'intéressant à d'autres projets entrepreneuriaux issus des professions libérales par exemples ou ceux impliquant les coopératives et les associations.

Enfin, quel que soit l'angle de recherche privilégié, le sujet de l'Entrepreneuriat demeure encore sous-exploité. Ainsi, toute nouvelle connaissance à ce sujet, contribuerait sans doute et de manière positive à dresser un portrait plus complet sur la réalité du phénomène entrepreneurial.

Bibliographie

- (Aldrich ,1987) Aldrich, H et E. Zimmer «Entrepreneurship through social networks ». In D.L. Sexton and R.W. Smilor, The Art of Science of entrepreneurship, Cambridge, MABallinger. 3-23 198.

- (Aldrich ,1989) Aldrich, H, In pursuit of evidence: sampling procedure for locating new business, *Journal of Business Venturing*, vol 4,1989 p.367-386.
- (Aldrich ,1993) Aldrich, H. et P.R. Reese. « Does networking pay off? A panel study of entrepreneurs in the research triangle ». In Churchill, *Frontiers of Entrepreneurship Research*, 325-339, 1993.
- (Baines ,1998) Baines, S, Working for each other: Gender, the household and micro-business survival and micro-business survival and growth" , *International Small Business Journal* , vol. 17 , no 1 , 1998 , p. 17-35.
- (Baygrave ,1991) Bygrave W.D. et Hofer C.W.(1991) , *Theorizing about entrepreneurship* , *Entrepreneurship Theory and Practice* , vol. 16 , no. 2 , p. 13-22.
- (BirdetBrush, 2002) Barbara Bird and Candida Brush. Gendered Perspective on Organizational Creation, *Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol 26, Issue 3 , pp. 41 - 65, First Published April 1 , 2002.
- (Birley ,1995) Birley, Sue. «The role of networks in the entrepreneurial process ». InA.Hornaday, E.B. Shils. IA. Timmons et K.H. Vesper *Frontiers of Entrepreneurship Research*, Wellesley, Mass: Babson College, 325-337 , 1995.
- (Bouzekraoui H & Ferhane 2014) Les obstacles au développement de l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Xxxèmes journées du développement ATM 2014. Colloque international sur l'éthique, l'entrepreneuriat et le développement. Université cadi Ayyad Marrakech. Les 29, 30 et 31 mai 2014
- (Bouzekraoui &Ferhane, 2019) Analysis of the influence of some characteristics of the socioeconomic profile onthe decision to start a business: Case of Moroccan women entrepreneurs. The Official33rd IBIMA international conference proceedings, ISBN 978-0-9998551-2-6. 10-11 April 2019 Granada SPAIN
- (Bygrave et Hofer , 1991) William D. Bygrave and Charles W. Hofer. *Theorizing about Entrepreneurship*, *Entrepreneurship Theory and Practice* Vol 16, Issue 2 , pp. 13 - 22 , First Published January 1 , 1992.
- (Cooper ,1989) Cooper, A. C. , Woo , C. , & Dunkelberg , W. 1989. Entrepreneurship and the initial size of the firms. *Journal of Business Venturing*, 4(5): 317-332.
- (Cromie ,1992) Cromie, S. «The problems experienced by young firms». *International small business journal*, vol 9, n° 3 , 1991.
- (Davidson ,2003) Paul Davidson Reynolds. The Role of Social and Human Capital among Nascent Entrepreneurs, *Journal of Business Venturing*, 18, p. 301-331.
- (Donald , 2005) Donald, F. The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges. *Entrepreneurship Theory and Practice*, Volume 29 Issue 5, pages 577–598 , September 2005.
- (Doyle ,2001) Doyle, W. , Young , J.D. Entrepreneurial networks in the micro-business sector : Examining differences across gender and business stage" , *Journal of Small Business and Entrepreneurship* , vol. 16 , no 1 , 2001 , p. 40-55.
- (Ekinsmyth ,2011) Ekinsmyth , C.(2011). Challenging the boundaries of entrepreneurship : the spatialities and practices of UK « mumpreneurs ». *Geoforum* , 42(1) , 104-114.
- (George &Mallery , 2003) George , D. & Mallery , P.(2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference*. 11.0 update(4th ed.). Boston , MA: Allyn& Bacon.
- (Haines ,1999) Haines , G. H. , Orser , B. J. et Riding , A. L.(1999). Myths and realities : An empirical study of banks and the gender of small business clients. *Revue canadienne des sciences de l'administration* , 16(4) ,291-307.
- (Hall , 2012) Jeremy Hall & Marcus Wagner .Editorial: The Challenges and Opportunities of Sustainable Development for Entrepreneurship and Small Business , *Journal of Small Business & Entrepreneurship* Volume 25 , 2012 - Issue 4 .
- (Hjorth et Johannisson, 2003) SteyaertC. ,Hjorth D. ,”New movements in entrepreneurship” , Elgar publishing , 2004.

- (Kent ,1982) In C. A. Kent , D. L. Sexton , & K. H. Vesper(Eds.) , Encyclopedia of Entrepreneurship: 72-90. EnglewoodCliffs , NJ: Prentice-Hall.
- (Kirkwood, 2009) Jodyanne Kirkwood. Spousal roles on motivations for entrepreneurship: A qualitative study in New Zealand , Journal of Family and Economic Issues , December 2009.
- (Kounta, 1997) SAFIAH ABDERHAMANE KOUNTA. CARACTÉRISQUES DE L'ENTREPRENEURSHIP FÉMININ AU MALI, MÉMOIRE PRÉSENTÉ À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI , juillet 1997.
- (Lee_Gosselin, 1996) MS Lee - 1996. Comparison of small businesses with family participation versus small businesses without family participation: An investigation of differences in goals , attitudes , and family business conflict. Family Business Review, 9 , 423-437.
- (Lee-Gosselin, 1990) Belcourt , M. , Burke , R. J. , & Lee-Gosselin , H.(1991). Une cage de verre : Les entrepreneures au Canada. Montréal. Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme.
- (Lee-Gosselin, 2010) Lee-Gosselin H. ,Housieux C. et Villeneuve M.(2010). Réalités , besoins et défis des femmes entrepreneures de la région de la Capitale-Nationale. Février 2010.
- (Légaré ,2000) Légaré , M.-H. , Saint-Cyr , L. L'entrepreneuriat féminin, une force, un atout : Portrait statistique des femmes entrepreneures. Québec: gouvernement du Québec, ministère de l'Industrie et du Commerce, Chaire de développement et de relève des PME.
- (Legaré ,2002) L'ÉGARÉ , Marie-Hélène – L'entrepreneuriat féminin du secteur manufacturier québécois: caractéristiques et au financement-6° Congrès international francophone sur la PME - octobre 2002 - HEC – Montréal.
- (Romanelli, 1989) Romanelli , E. 1989. Environments and strategies of organization start-up: Effects on early survival. Administrative Science Quarterly, 34: 369-387.
- (Saetre ,2003) SaetreA.S.(2003) , « Entrepreneurial perspectives on informal venture capital » , Venture Capital , Vol. 5 , n°1 , pp. 71-94.
- (Sarasvathy et Venkataraman , 2011) Sarasvathy , S. D. , &Venkataraman , S.(2011). Entrepreneurship as Method: Open Questions for an Entrepreneurial Future. Entrepreneurship: Theory and Practice, 35(1) , 113-135.
- (Schane ,2000) Shane S, “Prior Knowledge and the Discovery of the Entrepreneurial Opportunity” , Organization Science , vol. 11 , n° 4 , 2000 , p. 448-469.
- (Scott et Roper, 2010) Stephen Roper and Jonathan Scott. Perceived financial barriers and the start-up decision: An econometric analysis of gender differences using GEM data . MPRA Paper from University Library of Munich, Germany.
- (Shane et Venkataraman, 2000) Scott Shane and S. Venkataraman. The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. The Academy of Management review Vol. 25, No. 1 (Jan. , 2000) , pp. 217-226.
- (Shapiro et Sokol ,1982) A.Shapiro , L. et Sokol. « The social dimension of entrepreneurship in Encyclopedia of entrepreneurship, Prentice Hall» , Englewood Cliffs(1982) , pp. 72-90.
- (Smith ,1982) Smith , R. A. 2002. Race, gender , and authority in the workplace: Theory and research. Annual Review of Sociology , 28: 509-542.
- (Stevenson et Jarillo ,1990) Stevenson H. ,Jarillo J.C.(1990) , « A Paradigm of entrepreneurship: entrepreneurial management» , Strategic Management Journal , Vol. 11 , Issue 4 , p. 17-27 , Summer 1990.
- (Szarka ,1990). Szarka , J.(1990). « Networking and small firm ». Journal of International Small Business, vol. 8 , nO 2 : 10-19.
- (Verstraete et Fayolle ,2004) Verstraete T, Fayolle A. , « Quatre paradigmes pour cerner le domaine de recherche en entrepreneuriat » , C.I.F.E.P.M.E. , Montpellier , 2004.
- (Watson ,2003) Stewart , W.H. , Carland , J.C. , Carland , J.W. , Watson , W.E. , & Sweo , R.(2003). Entrepreneurial dispositions and goal orientations: A comparative exploration of United States and Russian entrepreneurs. Journal of Small Business Management, 41(1) , 27–46.

- (Welsch ,1982) , WELSH Harold P. and YOUNG Earl C. The information source selection decision: the role of entrepreneurial personality characteristics " Journal of Small Business Management.
- (Werbel, 2010) James D. Werbel . Work Family Conflict in New Business Ventures: The Moderating Effects of Spousal Commitment to the New Business Venture" , Journal of Small Business Management , Vol. 48(3) , p. 421-440.
- (Wiltbank, 2009) WiltbankR. , Read S. , Dew N. , Sarasvathy S.(2009) Prediction and control under uncertainty: Outcomes in angel investing , Journal of Business Venturing , n° 24 , 116–33.